

SAVREMENI ASPEKTI MEHANIČKE VENTILACIJE PLUĆA KOD DECE

CURRENT ASPECTS OF MECHANICAL VENTILATION AT CHILDRENS

Goran Rakić, Biljana Drašković, Dragan Marinković, Anna Uram Benka
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju hirurgiju,

SAŽETAK

Mehanička ventilacija pluća (MVP) predstavlja najznačajniju meru respiratorne potpore u jedinicama intenzivne nege, koja omogućava održavanje adekvatne respiratorne funkcije, ali i funkcije ostalih vitalnih sistema. Poslednjih decenija, zahvaljujući tehnološkom razvoju mehanickih ventilatora, došlo je do pojave novih ventilatornih oblika. Ovi novi oblici predstavljaju pokušaj poboljšanja sigurnosti i komfora mehaničke ventilacije s ciljem da ne prilagođavamo bolesnika aparatu već aparat bolesniku. Pored klasičnih oblika, posebno su istaknuti noviji oblici dostupni na savremenim ventilatorima koji su značajno doprineli poboljšanju kvaliteta mehaničke ventilacije pluća kod dece.

Ključne reči: mehanička ventilacija pluća, deca, ventilatorni oblici

SUMMARY

Mechanical ventilation of the lungs (MVP) is the most important measure of respiratory support in intensive care units, which allows maintenance of adequate respiratory function, and function of other vital systems. In recent decades, thanks to the technological development of mechanical ventilators, there was an emergence of new forms of ventilating. These new forms are an attempt to improve safety and comfort of mechanical ventilation in order not to adjust the device patients, but the device patient. Besides the classic forms, are underlined newer forms are available on modern fans who have made major contributions to improving the quality of mechanical ventilation of lungs in children.

Key words: mechanical ventilation of the lungs, children, ventilation forms

Uvod

Sprovođenje mehanička ventilacija pluća kod dece, zahteva poznavanje razvojnih specifičnosti respiratornog sistema. Respiratorni sistem, kao i drugi organski sistemi, kod novorođenčadi, odojčadi i male dece ima mnoge specifičnosti, po kojima se oni razlikuju od odraslih. Te specifičnosti se mogu podeliti na: anatomske, histološke, fiziološke, biohemijske, regulatorne, razvojne, kao i one koje se odnose na različitu patologiju. Respiratorni sistem adolescenata je sličan onome kod odraslih [1,2].

Frekvencija disanja od 30-40 udaha u minuti kod novorođenčadi i odojčadi, odrastanjem postepeno opada do nivoa koji je kod odraslih (10-12 /min). Za uzrast od 1 do 14 godina, frekvencija disanja, se orijentaciono može izračunati kao: $26 - (\text{uzrast u godinama} / 2)$. Istovremeno sa smnjenjem

frekvencije disanja, produžava se inspiratorno vreme sa 0.4-0,5 sec. kod novorođenčadi do 1,25-1,4 sekundi kod odraslih.

Disajni volumen (tidal volume- TV) kod dece je mali, zbog toga i ventilacija pluća pedijatrijskim ventilatorom mora da se sprovodi malim disajnim volumenom (6-8 ml/kg), koji pri tome mora da se isporučuje precizno i pri skoro istom pritisku i komplijansi kao kod odraslih. Ako se u sistemu za ventilaciju koriste creva velikog volumena i komplijanse, deo disajnog volumena se dodatno gubi u rastezanju creva i pojavljuju se velike greške pri određivanju parametara ventilacije. Zato se u pedijatrijskom sistemu koriste uža i kraća creva od čvršćeg materijala, kao i modifikovani ovlaživači.

Zapremina pluća odojčeta je nesrazmerno mala u odnosu na veličinu tela. Istovremeno je, zbog bržeg metabolizma, potrošnja O_2 u odnosu na težinu tela dvostruko

veća nego kod odraslih (novorođenče troši 4-6 ml/kg/min, a odrasla osoba 2-3 ml/kg/min). Zato se pred pluća odojčeta postavljaju znatno veći ventilatorni zahtevi, pa njihova pluća imaju znatno manji procenat rezervne površine za razmenu gasova. Posledica toga je da je kod odojčeta brža desaturacija O₂ čak i zbog kratkotrajne hipoventilacije ili apneje.

Funkcionalni rezidualni kapacitet (FRC) predstavlja rezultat ravnoteže između elastične sile grudnog koša i elastičnosti pluća. Komplijansa pluća kod novorođenčeta je velika, jer se elastična vlakna u njima razvijaju tek posle rođenja, međutim i zid grudnog koša odojčeta ima veliku komplijansu, zbog hrskavičave građe i male mase interkostalnih mišića. Kao rezultat dejstva ove dve suprotstavljene sile nastaje negativan pleuralni pritisak, koji je kod odojčadi na nivou ili blago ispod atmosferskog pritiska, dok je kod starije dece i odraslih oko -5 cm H₂O. Kao posledica velike komplijanse zida grudnog koša i ovakvog odnosa sila, FRC se kod relaksirane odojčadi smanjuje do svega 10-15 % od totalnog plućnog kapaciteta (kod odraslih je oko 50 %). Zbog toga se kod njih lako razvija zatvaranje malih disajnih puteva, atelektaza, neravnoteža između ventilacije i perfuzije, kao i desaturacija hemoglobina kiseonikom [1,2,3,4].

Mehanička ventilacija pluća može biti, neinvazivna ili invazivna koja podrazumeva intubaciju ili traheostomu preko kojih je pacijent povezan sa ventilatorom. U svim slučajevima kada je to moguće treba izbeći invazivne metode, pošto mehanička ventilacija ima i niz neželjenih efekata u vezi sa intubacijom kao što su: gubitak protektivne funkcije gornjih respiratornih puteva, gubitak funkcije kašlja i povećan otpor u disajnim putevima [5].

OBLICI MEHANIČKE VENTILACIJE

Proces mehaničke ventilacije je cikličan proces, a definišu ga parametri kao što su: način aktivacije disajnog ciklusa, frekvencija disanja, disajni volumen, protok mešavine gasova u toku udisaja, način završetka udisaja, vreme i početak izdisaja. Disanje može biti

mandatorno (opredeljeno od strane lekara), spontano (bolesnik diše sam uz minimalni dodatak pritiska) ili kombinacija ova dva navedena oblika.

Mandatorni oblici disanja definisani su volumenom (VCV- Volume control ventilation), ili pritiskom (PCV - Pressure controlled ventilation). U prvom slučaju udisaj se završava nakon što je postignut predhodno određeni volumen, a u drugom, onda kada je postignut određeni pritisak u disajnim putevima. Bez obzira, dali se radi o VCV ili PCV udisaj može biti aktiviran od strane aparata ili od strane pacijenta. Kada je udisaj aktiviran od strane aparata u tom slučaju se radi o klasičnoj kontrolisanoj mehaničkoj ventilaciji (CMV). Ukoliko bolesnik sam aktivira početak disajnog ciklusa onda govorimo o asistiranoj mehaničkoj ventilaciji (A/CMV). Oba opisana oblika mehaničke ventilacije (CMV i A/CMV) daju takozvanu potpunu podršku disanju. Suprotno potpunoj podršci disanju je spontano disanje. Svi drugi oblici mehaničke ventilacije koji se nalaze između potpune podrške i spontanog disanja predstavljaju delimičnu podršku disanju, gde je odnos mandatornog i spontanog disanja različit i zavisi od bolesnikovog stanja. Delimična podrška disanju može biti bazirana na podršci minutnoj ventilaciji ili disajnom volumenu. U slučajevima podrške minutnoj ventilaciji govorimo o različitim oblicima intermitentne mandatorne ventilacije (IMV- intermittent mandatory ventilation), gde istovremeno postoje mandatorni i spontani ciklusi, a od njihovog međusobnog odnosa zavisi stepen disajne podrške. Ukoliko je početak mandatornog ciklusa usklađen sa aktivacijom od strane bolesnika, govorimo o sinhronizovanoj mandatornoj ventilaciji (SIMV - Synchronised intermittent mandatory ventilation).

Podrška disajnom volumenu pomoću pritiska (PS- Pressure support ventilation), obezbeđuje produbljeni bolesnikov udisaj. Za ovaj oblik podrške je važna sinergija između bolesnikovog disajnog napora i upotrebljenog pritiska. Upotreba PS je od posebnog značaja za produbljivanje spontanijih udisaja kod svih oblika delimične podrške disanju [6].

Poslednjih decenija došlo je do razvoja oblika sa dvostrukom kontrolom ventilacije (dual control ventilation modes), koji su dizajnirani kao kombinacija prednosti volumenom-kontrolisane ventilacije (zagarantovana minutna ventilacija) i pritiskom kontrolisane ventilacije (brz varijabilan protok, sa zadanim ili limitiranim vršnim, peak pritiskom u disajnom putu).

Najnoviji koncept mehaničke ventilacije predstavljaju metode proporcionalne amplifikacije (PA), dizajnirane tako da ventilator kontinuirano registruje respiratorni rad pacijenta (ne u jednom trenutku), i proporcionalno podešava podršku disanja pacijentu (NAVA).

Volumenom kontrolisana ventilacija (VCV - Volume control ventilation)

Kod volumenom kontrolisane ventilacije, pacijentu se isporučuje zadati disajni volumen, tokom zadatog inspiratornog vremena, određenom frekvencijom i stalnim inspiratornim protokom, uz najniži mogući pritisak.

Prednost u odnosu na pritiskom regulisanu ventilaciju je održavanje stabilnog disajnog volumena. Naime, isporuka stalnog inspiratornog protoka, tokom zadatog inspiratornog vremena, rezultira isporukom stalnog disajnog volumena. Nedostaci se odnose na sniženu komplijansu kada postoji rizik volutraume i barotraume, kao i na situacije kad postoji značajan "lik" oko tubusa, tako da se zadati disajni volumen teško ostvaruje, što dovodi do pogoršanja ventilacije.

Do skora ovaj mod nije korišćen kod manje dece, naročito kod neonatusa, zbog teškoća u tačnoj isporuci malih disajnih volumena. Međutim, napredak respiratorne tehnologije, ponovo uvodi volume kontrolisanu ventilaciju kod ovih pacijenata.

Podešavanje parametara u cilju poboljšanja ventilacije podrazumeva povećanje frekvencije disanja ili disajnog volumena, a oksigenacije povećanje FiO_2 , PEEP-a i disajnog volumena [7,8].

Pritiskom kontrolisana ventilacija (PCV- Pressure controlled ventilation)

Trenutno najčešće korišćeni oblik mehaničke ventilacije kod novorođenčadi i male dece. Kod ovog oblika ventilacije isporučuje se pozitivan pritisak do određene granice iznad pozitivnog pritiska na kraju ekspirijuma (PEEP), kroz određeno inspiratorno vreme. Inspiratorni protok zavisi od pritiska u disajnim putevima i komplijanse disajnog sistema, postičući visoke vrednosti na početku i usporavajući prema vrednosti PEEP-a do pred kraj inspirijuma. Ograničavajuća varijabla je inspiratorni pritisak, pa promene u mehanici respiratornog sistema (komplijansi i/ili otporu) dovode do promena u isporuci disajnog volumena i minutnoj ventilaciji.

Kod većine savremenih ventilatora PCV oblik je konstantnog protoka, pritiskom ograničen i vremenski ciklovan, tako da kada se postigne zadata vrednost pritiska, ta se vrednost održava dok se ne postigne zadato vreme i tada započinje izdah. Ovaj oblik ventilacije je posebno koristan kod bolesnika sa sniženom komplijansom povezanom sa velikim otporom u disajnom putu kao i kod bolesnika sa ARDS-om, smanjujući mogućnost nastanka volutraume i/ili barotraume pluća. Glavni nedostatak ovog oblika ventilacije je nemogućnost direktne kontrole disajnog volumena.

Parametri za poboljšanje ventilacije su povećanje frekvencije, PIP-a i inspiratornog vremena, a oksigenacije FiO_2 i srednjeg pritiska u disajnim putevima [7,8].

Sinhronizovana intermitentna mandatorna ventilacija (SIMV- Synchronized intermittent mandatory ventilation)

SIMV je kombinacija spontanog disanja i kontrolisane ventilacije, pri čemu ventilator isporučuje zadati disajni volume (i protok) ili zadati pritisak (i inspiratorno vreme) frekvencijom zadatom na ventilator. Između mandatornih udisaja pacijent može disati spontano, a mandatorne ventilacije su sinhronizovane sa pacijentovim udisajima. Mandatorne ventilacije mogu biti regulisane pritiskom ili volumenom, i postoji mogućnost da

spontane ventilacije budu potpomognute pritiskom (SIMV-VC I SIMV-PC sa ili bez PS).

SIMV je oblik koji osigurava dio ventilacije zadate ventilatorom, uz pružanje mogućnosti bolesniku da učestvuje u ukupnoj ventilaciji sa promenljivom količinom respiratornog rada. Budući, da SIMV obezbeđuje od delimične do gotovo potpune respiratorne potpore, može se primenjivati kao način ventilacije u procesu odvajanja bolesnika od ventilatora. Pri primeni SIMV-a moguća je pojava hiperventilacije sa respiratornom alkalozom, kao i porast rada pri disanju.

Pritiskom potpomognuta ventilacija (PSV-pressure support ventilation)

Pritiskom potpomognuta ventilacija je oblik ventilacije kreiran da podrži spontano disanje pacijenta, tokom inspiratorne faze, a određen je pritiskom i protokom. Kod ovog oblika pacijent pokreće ventilator koji otvaranjem valvule isporučuje protok gasova do postavljene vrednosti pritiska. Celokupni rad disanja obavlja bolesnik, a udasi su pritiskom limitirani, dok su disajni volumen, inspiratorno vreme i frekvencija disanja promenljivi. Veličina disajnog volumena zavisi od nivoa potpore i inspiratorne snage pacijenta. Završetak inspirijuma kod PSV-a određen je protokom. Ekspiratorna faza započinje padom inspiratornog protoka na određeni nivo inicijalnog vršnog protoka (oko 20 % od vršnog inspiratornog protoka). PSV obezbeđuje optimalnu sinhronizaciju pacijenta sa ventilatorom i smanjuje rad pri disanju [8,9].

Pritiskom-regulisana, volumenom-kontrolisana ventilacija (PRVC - pressure-regulated volume-control)

Ovaj oblik ventilacije je pod dvostrukom kontrolom: pritiskom i volumenom. Zadaje se disajni volumen i frekvencija, a ventilator isporučuje pritiskom kontrolisan udah sve dok se ne postigne zadati disajni volumen. U odnosu na konvencionalni pritiskom kontrolisani oblik ventilacije, ovde ventilator garantuje isporuku prethodno zadate minutne ventilacije i kontinuirano prilagođava inspiratorni pritisak promenama respiratornog sistema pacijenta. Sa

svakim udahom, inspiratorni pritisak se automatski podešava prema komplijansi pluća i/ili otporu prilikom isporuke zadatih disajnih volumena. Ventilator prati svaki udah i upoređuje isporučene volumene sa zadatim, ako je isporučen volumen mali, on povećava inspiratorni pritisak sledećeg udaha i obrnuto. Ovakvo podešavanje omogućava najniži inspiratorni pritisak da bi se postigli zadati disajni volumeni. Prednost PRVC-a je što daje mogućnost isporučivanja minimuma minutne ventilacije uz najniži mogući vršni pritisak u disajnom putu. Ovaj oblik se pokazao korisnim u stanjima gde komplijansa i otpor u disajnim putevima variraju, kod stanja gde je potreban rekrutment alveola (npr. atelektaza), kad je potrebno smanjiti vrednosti vršnog pritiska (prematurosi, intersticijalni emfizem), kod spazma na nivou bronha i bronhiola (astma, bronhilitis), kao i kod bolesnika kod kojih je potrebno smanjiti vrednost PEEP-a, kako bi se izbegle hemodinamske komplikacije [9,10].

Volumenom podržana ventilacija (VSV-volume support ventilation)

Ovaj oblik dvostruko kontrolisane ventilacije predstavlja kombinaciju PSV-a i volumenom-kontrolisane ventilacije. Kao kod PSV-a pacijent "trigera" svaki udah, kontrolišući svoju respiratornu frekvenciju i inspiratorno vreme. Udah se isporučuje isto kao kod konvencionalne PSV, ali ovde ventilator može garantovati minutnu ventilaciju. Pritisak se automatski podešava prema komplijansi pluća i/ili otporu prilikom isporuke zadatog disajnog volumena. Ovde je cikliranje protokom što znači da pacijent određuje respiratornu frekvenciju i inspiratorno vreme, tako da se ne koristi kod pacijenata koji nemaju pokušaje spontanog disanja.

Automod i varijabilna podrška ili kontrola varijabilnim pritiskom (Automode and variable support or variable-pressure control)

Ovaj oblik se bazira na kombinaciji PRVC i VCV oblika ventilacije. Naime, ako nema pokušaja spontanog disanja, na ventilatoru se zadaje PRVC mod, kada pacijent dva puta uzastopno udahne, oblik disanja prelazi na VSV.

Ako postane apneičan kroz 12 sekundi, ventilator se vraća na PRVC mode. Automod je dizajniran za automatsko odvajanje pacijenta od ventilator [10].

Automatska kompenzacija tubusa (ATC- Automatic Tube Compensation)

Ovaj oblik ventilacije je konstruisan sa ciljem prevazilaženja otpora endotrahealnog tubusa. Zbog turbulentnog protoka gasova u tubusu kriva protok/volumen je nelinearna i kao takva dovodi do otpora u tubusu koji je zavistan od protoka. ATC kontinuiranim kompjuterskim izračunavanjima određuje otpor koji pravi tubus i snadbeva pacijenta odgovarajućim pritiskom koji prevazilazi taj otpor u svakom disajnom ciklusu. Koristi se kao pogodan oblik za odvikavanje od mehaničke ventilacije, mada nema dokaza o prednosti ove metode u odnosu na spontane pokušaje disanja.

Proporcionalna asistirana ventilacija (PAV- Proportional assist ventilation)

Oblik pritiskom kontrolisane ventilacije, gde se shodno zahtevima pacijenta obezbeđuje odgovarajući pritisak u disajnim putevima. PAV je konstruisana sa ciljem smanjenja disajnog rada i poboljšanja sinhronizacije pacijent ventilator. Za razliku od drugih oblika gde se zadaje specifičan disajni volumen ili pritisak, PAV dozvoljava pacijentu da odredi inspiratorni volumen i brzinu protoka. Ovaj oblik zahteva kontinuirana merenja otpora i komplikanse radi određivanja pritiska koji se daje. Podrška obično iznosi 80 % zahteva pacijenta, a stalno se menja prema zahtevima pacijenta i dinamici njegovih pluća. Teoretski primena PAV dovodi do manjeg disajnog rada pacijenta. Koristi se kod pacijenata koji imaju spontane disajne pokušaje.

Dvofazna ventilacija pozitivnim pritiskom (BIPAP- Biphasic Positive Airway Pressure)

To je kombinacija spontanog disanja i pritiskom potpomognute ventilacije, gde je spontano disanje bolesnika moguće u svakom trenutku disajnog ciklusa. Na ventilator se zadaju, dva pritiska i dva vremena trajanja tih pritisaka, dok je respiratorni volume (Vt)

određen razlikom između ova dva pritiska. Naime, menjanjem ova dva nivoa pritiska, omogućavaju se svi nivoi ventilatorne potpore, od potpune (PCV) do spontanog disanja pacijenta (CPAP). Nameštanje parametara kod BIPAP-a određeno je individualnim karakteristikama plućne mehanike bolesnika, npr. kod bolesnika sa restriktivnom plućnom patologijom (ARDS) preporučuje se viši nivo CPAP -a sa dužim Phigh (udisaj) i kraćim Plow (izdisaj), čime je olakšano spontano disanje. Pogodan je za alveolarni rekrutman, a nedostatak je varijabilan disajni volume.

Poseban oblik je APRV (Ventilacija sa oslobadjanjem pritiska u disajnim putevima), mod prisutan kod novih ventilatora. To je pritiskom kontrolisan modalitet mehanicke ventilacije, sličan BIPAP-u sa izrazito dugim inspirijumom i kratkim ekspirijumom. Indikaciono područje za APRV je primarno akutno plućno oštećenje (ALI) i ARDS, odnosno perzistirajuće bazalne atelektaze koje se ne mogu otvoriti konvencionalnim modalitetima mehaničke ventilacije [10].

Inverzna ventilacija (IRV-Inverse ratio ventilation)

IRV označava oblik ventilacije pri kojem je vreme udisaja duže od vremena izdisaja. Sa produžavanjem inspiratornog vremena povećava se srednji pritisak gasova u disajnim putevima, a time se poboljšava oksigenacija. Odnos inspirijum / ekspirijum je veci od 1: 2 (1:1, 2:1,3:1). IRV može biti kontrolisana pritiskom ili volumenom. Pritiskom kontrolisani oblik dozvoljava povišen srednji pritisak u disajnim putevima bez povišenog "peak" pritiska, što poboljšava oksigenaciju bez povećanja incidence od barotraume. Međutim, smanjeno ekspiratorno vreme predisponira neadekvatno pražnjenje pluća čime se daje mogućnost za nastanak "air trapping-a" i intrinzičnog PEEP-a, što može dovesti do prekomerne distenzije i rupture alveola. Primarno se koristi kod ALI (acute lung injury), a ima negativne posledice po hemodinamiku zbog povećanog srednjeg intratorakalnog pritiska.

Visokofrekventna ventilacija (HFV - Highfrequency ventilation)

Visokofrekventna ventilacija počela je da se razvija pre skoro pola veka, a prvi put kod ljudi je uspešno primenjena od strane Heijmana i sar. 1972. godine. Osnova HFV-a je primena malih disajnih volumena uz visoku frekvencu disanja (100-3000 / minuti). To je vremenom-ciklirana ventilacija pozitivnim pritiskom koja isporučuje male disajne volume (1-5 mL/kg), koji su često manji od anatomskog mrtvog prostora.

HVF se može primeniti kao visokofrekventna oscilacija, visokofrekventna ventilacija pozitivnim pritiskom i visokofrekventna jet ventilacija. U pedijatrijskim jedinicama intenzivnog lečenja najčešće se primenjuje visokofrekventna oscilatorna ventilacija (HFOV) koja se odlikuje visokim frekvencama i niskim disajnim volumenom. Inspirijum i ekspirijum su aktivni, za razliku od konvencionalne ventilacije gde je ekspirijum pasivan. Zbog smanjenog disajnog volumena i pritiska u disajnim putevima, smanjena je mogućnost nastanka volutraume i barotraume. Kontrola oksigenacije vrši se promenama vrednosti FiO_2 i kontinuiranog distendirajućeg pritiska (CDP-MAP), koji se inicijalno postavlja na 6-10 cm H₂O, i po potrebi se postepeno može povećava. Ventilacija zavisi od amplitude (dP) i frekvence koja se kreće od 3-15 Hz. Cilj je postići adekvatan CO₂ sa što manjom amplitudom i što većom frekvencijom [11].

Indikovana je kod RDS-a, kao i kod različitih patoloških stanja gde konvencionalna ventilacija ne dovodi do poboljšanja (npr. perzistentna plućna hipertenzija, aspiracija mekonijuma, kongenitalna dijafragmalna hernija, ARDS, bronhopleuralna fistula, pneumotoraks).

Kontraindikacije za HFOV su: opstrukcija pluća, bronhopulmonalna displazija, povećan otpor u disajnim putevima i intrakranijalno krvarenje.

Komplikacije primene HFOV povezane su sa hemodinamskom nestabilnošću, jer zbog porasta intratorakalnog pritiska dolazi do sniženja venskog povrata krvi u srce. Uprkos

navedenim teoretskim prednostima, kliničke studije nisu pokazale znatnu prednost HFV-a nad konvencionalnim oblicima MVP [11].

Neurally adjusted ventilator assisted - NAVA

Metoda proporcionalne amplifikacije zasnovana na električnoj aktivnosti dijafragme. To je oblik asistirane ventilacije u kojem "trigger" za pokretanje ventilatora predstavlja impuls koji putem freničkog živca stiže u dijafragmu. Ventilator kontinuirano registruje respiratorni rad pacijenta, prateći električnu aktivnost dijafragma (EAdi) [12].

NEINVAZIVNA VENTILACIJA (NIV)

Neinvazivna ventilacija je oblik ventilatorne podrške pacijentu, primenjen bez upotrebe endotrahealne tube, laringealne maske ili traheostomske kanile. Podrazumeva primenu kontinuiranog pozitivnog pritiska u vazдушnim putevima (CPAP) sa ili bez pritiskom ili volumenom podržane ventilacije. U poslednjoj deceniji, susrećemo se sa sve većom upotrebom NIV kod dece, posebno malih i prematurusa, obzirom da se njenom upotrebom prevazilaze poznate komplikacije invazivne MVP. Ventilatori sa pozitivnim pritiskom asistiraju ventilaciji isporukom gasa pod pritiskom u vazdušne puteve povećavajući transpulmonalni pritisak i vršeći inflaciju pluća. Delovi ventilatornog kruga koji služe za konekciju ventilatornih creva sa licem su: maska za nos, maska za nos i usta i maska koja obuhvata celo lice - kaciga [10,13].

Indikaciono područje za NIV podrazumeva pacijente koji imaju ALI ili ARDS, akutno pogoršanje hronične opstruktivne bolesti pluća i astme, akutni kardiogeni edem pluća, akutnu respiratornu insuficijenciju u postoperativnom periodu, kao i pacijente kod kojih je otežano odvajanje od invazivne mehanicke ventilacije. Komplikacije NIV su: distenzija želuca, lezije kože lica, iritacije očiju i sušenje nosnih hodnika [10,13].

Iz svega iznetog može se zaključiti da izvođenje mehaničke ventilacije pluća kod dece zahteva dobro poznavanje specifičnosti bolesnika, karakteristika mehaničkog

ventilatora i visok stepen znanja i sinhronizovanosti stručnog osoblja koje

primenjuje mehaničku ventilaciju pluća.

Literatura:

1. Kaluđerović M. Specifičnosti respiratornog sistema i ventilacije pluća u dece. U: Stevanović P, Jović M, Jekić D. (urednici). Mehanička ventilacija pluća. Društvo anesteziologa Srbije, Beograd 2004;323-43.
2. Marraro GA. Airway Management. In: Bissonnette B, Dalens BJ (editors). Pediatric Anesthesia: Principles and Practice. McGraw-Hill, New York 2002;778-814.
3. Motoyama KE. Ventilation. In: Motoyama KE, Davis JP, editors. Anesthesia for infants and children. 7th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2006;p.41-4.
4. Drašković B. Monitoring mehaničke ventilacije. U: Mehanička ventilacija pluća. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. DAS – Anesteziološke sveske II, 2004;205–220.
5. Simić D. Mehanička ventilacija pluća (MVP) u dece. U: Stevanović P, Jović M, Jekić D (urednici). Mehanička ventilacija pluća. Društvo anesteziologa Srbije, Beograd 2004;345-78.
6. Cerović O. Oblici mehaničke ventilacije. Zbornik uvodnih predavanja i sažetaka. Prvi kongres intenzivne medicine Srbije, Beograd 2007;4.
7. Marraro G. Practical guidelines for mechanical ventilation (internet document). Pediatric on call.; 2005. Available from: http://pediatricon-call.com/mechanical_ventilation.asp
8. Milojević I, Simić D, Marković M, Budić I. Mehanička ventilacija pluća kod dece. Zbornik uvodnih predavanja i sažetaka. Prvi kongres intenzivne medicine Srbije, Beograd 2007;22-4.
9. Stewart D. Advances in Pediatric Ventilatory Support. BJA Continuing Education in Anaesthesia. Critical Care and Pain Journal, December 2004.
10. Romić P. Novi modovi mehaničke ventilacije kod bolesnika sa povredama grudnog koša. Zbornik sažetaka. 4. Simpozijum, Anglo-Srpski dani anestezije, Beograd 2008;94-100.
11. Becker AM. end Donn MS. High-frequency Ventilation. In: Michigan Manual of Neonatal Intensive Care 3rd ed. Hanley & Belfus, Michigan 2003;269-75.
12. Sinderby C, Brander L, Beck J. Bedside Monitoring of Diaphragm Electrical Activity during Mechanical Ventilation in Vincent L. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine, Springer 2009;385-93.
13. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: Non-invasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med 2001;27:166-78.

SPISAK SKRAĆENICA:

MVP - Mehanička ventilacija pluća; DV - Disajni volumen; FRC - Funkcionalni rezidualni kapacitet; VCV - (Volume control ventilation), Volumenom kontrolisana ventilacija; PCV - (Pressure controlled ventilation), Pritiskom kontrolisana ventilacija; CMV- Kontrolisana mehanička ventilacija; A/CMV-Aasistiranoa mehanička ventilacija; IMV- (intermittent mandatory ventilation), intermitentna mandatorna ventilacija; PA - proporcionalna amplifikacija; PEEP - pozitivni pritiska na kraju ekspirijuma (positive end-expiratory pressure); PSV - Pritiskom potpomognuta ventilacija; PRVC - Pritiskom-regulisana, volumenom-kontrolisana ventilacija; VSV - Volumenom podržana ventilacija (Volume support ventilation); ATC - Automatska kompenzacija tubusa (Automatic Tube Compensation); PAV - Proporcionalna asistirana ventilacija (Proportional assist ventilation); BIPAP - Dvofazna ventilacija pozitivnim pritiskom (Biphasic Positive Airway Pressure); APRV - Ventilacija sa oslobadanjem pritiska u disajnim putevima; ALI- akutno plućno oštećenje (acute lung injury); ARDS – acute respiratory distress syndrome (akutni respiratorni distress sindrom); IRV - Inverzna ventilacija (Inverse ratio ventilation); HFV - Visokofrekventna ventilacija (Highfrequency ventilation); HFOV - Visokofrekventna oscilatorna ventilacija ; NAVA - Neurally adjusted ventilator assisted; EAdi - Električna aktivnost dijafragma (EAdi); NIV – Neinvazivna Ventilacija

Adresa autora: Dr Goran Rakić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju hirurgiju, Hajduk Veljkova 10 Novi Sad

PREDATO U ŠTAMPU: 04.11.2010.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 20.11.2010.